

AUTIZM BU KASSALIK EMAS BALKI TO'G'RI YONDOSHUV

Dehqanova Muborakxon G'iyeziddin qizi¹, Navro'zova Zarnigor², Anarbayeva Zulxumor²,
Aminova Saodat²

¹CHDPU, Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi,

²CHDPU Maxsus pedagogika:surdotarjimonlik faoliyati 23.3 guruh talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18007914>

Annotatsiya. Ushbu maqolada autizm tushunchasi, uning klinik belgilari va rivojlanish tarixi yoritiladi. Autizmga chalingan bolalar atrof-muhitni o'ziga xos tarzda qabul qiladi, tashqi ta'sirlarga sezgir bo'ladi va ijtimoiy muloqotda qiyinchiliklarga duch keladi. Maqolada autizm spektrining ilk klinik tavsiflari, shuningdek, bu holatning shveysariyalik psixiatr Eygen Bleyler, avstriyalik pediater Gans Asperger va amerikalik bolalar psixiatr Leo Kanner tomonidan o'rganilishi batafsil bayon etiladi. Ushbu maqola autizm haqida umumiy tushuncha berish bilan birga, uning tashxislanishi va zamonaviy yondashuvlar asosida tuzatish usullarini ham yoritadi.

Kalit so'zlar: autizm, shizofreniya, psixik buzilish, kognitiv funksiyalar, kompleks, muloqot, simptomlar, yuqori funktsional, statik xususiyatlar, dinamik xususiyatlar, emotsional

Abstract. This article explores the concept of autism, its clinical symptoms, and its historical development. Children with autism perceive the surrounding world in a unique way, have heightened sensitivity to external stimuli, and face difficulties in social interaction. The article provides a detailed overview of the first clinical descriptions of the autism spectrum and examines the contributions of Swiss psychiatrist Eugen Bleuler, Austrian pediatrician Hans Asperger, and American child psychiatrist Leo Kanner in studying this condition. In addition to providing a general understanding of autism, this article also discusses its diagnosis and modern correction methods based on contemporary approaches.

Keywords: autism, schizophrenia, mental disorder, cognitive functions, complex, communication, symptoms, high-functioning, static characteristics, dynamic characteristics, emotional

Autizm- bu rivojlanishning kompleks buzilishi bo'lib, ijtimoiy o'zaro munosabatlar, tilni o'zlashtirish va emotsional, kognitiv, harakatli va sensor qobiliyatlar hamda bu qobiliyatlarning rivojlanishida orqada qolishning butun bir qator muammolarini o'z ichiga oladi. Bu bilan bir qatorda ko'pincha xulqning o'ziga xos shakllari: bir nuqtada aylanish, o'yinchoqlarni bir qatorga tizish, so'zlarni maqsadsiz va ma'nosiz takrorlash. Bunday simptomlar munosabatga kirish, muloqot qilish va fikrlash qobiliyati bilan bog'liq juda asosiy muammolarning oqibati hisoblanadi. Autizmi bor yoki autistik sohasida buzilishlari bor bolada til, fikrlash va ijtimoiy ko'nikmalar, undagi buzilishlar shu spektorning qaysi qismiga tegishli ekaniga bog'liq.

Autizmning kelib chiqish sabablari shu kungacha aniqlanmagan. Ta'kidlab o'tilganidek, ba'zi tadqiqotlar natijasiga ko'ra 166 kishiga 1 ta autistik sohasida buzilishi bo'lgan shaxs to'g'ri kelmoqda. Ko'pgina tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki so'ngi o'n yillik ko'rsatkichlar tahliliga ko'ra autistik sohasida buzilishi bo'lganlar soni ko'paygan. Ba'zi tadqiqotlar buning sababini diagnostikaning rivojlanib borayotgani bilan bog'liqdesa, ko'pchilik buni autizm va autistik sohasida buzilishi bo'lganlar soni ortgani sababli deb hisoblaydi. Autizmning sabablari Autizm va autistik sohasidagi buzilishlarning sabablari, aniqlanmagan. Ko'pgina tadqiqotlar esa genetik faktorlarning rolini tasdiqlaydi (masalan, bunday buzilish bir tuxumli egizaklarda har xil

tuxumli egizaklarga nisbatan ko‘proq uchraydi). Bundan, genetik omillar (yoki biologik omillar) autizm va autistik sohasidagi buzilishlar bilan bog‘liq simptomlar majmuini keltirib chiqaradi degan xulosaga kelish mumkin. Bundan tashqari, immun tizim bilan bog‘liq bo‘lgan faktorlar, moddalar almashinuvi va atrof muhitning holatini ham inobatga olish kerak. Shunga qaramay shu kungacha aytizmni keltirib chiqaruvchi yagona sabab aniqlanmadi. Shuning uchun biz autizmning sabablarini ko‘pgina omillarning mutanosibliigi deb hisoblaymiz. Genetik yoki perinatal omillar, masalan, bolaning jismoniy zo‘riqish natijasidagi stressga, infeksiyon kasalliklarga yoki zaharli moddalar ta‘siriga moyillikka olib kelishi mumkin. Sabablarni anglashga bunday yangicha yondashuv genetik omillar ta‘sirini tan oladi, lekin kasallikning rivojlanish yo‘llarini ko‘p bosqichli jarayon sifatida, o‘zaro bog‘liq muammolarning asta-sekin to‘planib borishi sifatida, ularning og‘irlik darajasini inobatga oladi. Muammolarning keng doirasi Muloqot (kontakt), aloqaning rivojlanishi (jest, so‘z, belgilar bilan), tafakkurning rivojlanishi - autizm va autistik spektorning buzilishida muammoli ekani bilan xarakterlanadi. Rivojlanishning bunday kompleks muammolari turlicha va turli holatlarda namoyon bo‘lishi mumkin. Bir xil tashxisli har bir bolada ham bunday muammolar bir xil darajada namoyon bo‘lavermaydi. Masalan Asperger sindromiga ega bolalar ko‘pincha katta lug‘at boyligiga ega bo‘lib, o‘qishni erta boshlaganlari bilan, so‘zni tushunib o‘rnida, emotsional to‘g‘ri qo‘llay olishda qiynaladilar. Ular so‘zni shunchaki takrorlashlari, yoki uni to‘g‘ridan-to‘g‘ri lug‘aviy ma‘noda tushunishlari mumkin. Bundan tashqari, ularga odamlar bilan emotsiya va imo-ishora bilan birga boruvchi muloqot jarayoniga kirishish qiyin kechadi. Muammoning bunday ko‘rinishi motorika sohasida muammosi bo‘lgan bolalarda uchraydi. Nutqiy motorikasida buzilishi bo‘lgan bolalarda: so‘zlarning talaffuzida til va og‘iz muskullari harakati qiyin kechadi. Nutqida va umumiy motorikasida jiddiy muammolari bo‘lgan ba‘zi bolalarda kognitiv funksiyalarda nuqsonlar va ijtimoiy ko‘nikmalar bo‘lmaganday ko‘rinishi mumkin, aslida esa motorikadagi nuqsonlar mavjud qobiliyatlar va ko‘nikmalarni ro‘yobga chiqarishga imkon bermaydi.

Autizm – bu ruhiy buzilish bo‘lib, u bolalar psixiatriyasi sohasi hisoblanadi. Xalqaro tasniflarda ham autistik spektr buzilishlari bolalar yoshidagi ruhiy buzilishlar qatoriga kiritilgan. Bu ma‘lumotni bilish juda muhim. Agar mutaxassislar yoki ota-onalar bolaning xulq-atvorida autistik belgilarni payqasa, ular qayerga murojaat qilish kerakligini aniq bilishlari lozim. Autistik buzilishlar, odatda, bolaning ilk uch yilida paydo bo‘ladi, lekin bu holatni bir yoshdan katta bo‘lgan bolada tashxislash mumkin. Agar bu haqiqiy autistik buzilish bo‘lsa, uch yoshga yetganida bu tashxis tasdiqlanishi kerak. Shuningdek, autizm faqat bolalar yoshida uchraydigan buzilish degan qarash noto‘g‘ri. Bu fikr xalqaro tasniflarda “bolalar autizmi” deb nomlanishi bilan bog‘liq. Ilgari autizm faqat shizofreniya bilan bog‘liq deb hisoblangan va bolalar 18 yoshga yetganidan so‘ng ularga “shizofreniya” tashxisi qo‘yilgan. Lekin bu xato ekanligi keyingi tadqiqotlar bilan isbotlangan.

Hozirgi kunda ma‘lumki, autizm va shizofreniya – bir-biriga bog‘liq bo‘lmagan, alohida ruhiy buzilishlardir. Autistik belgilar inson butun umri davomida saqlanishi mumkin. Yana bir keng tarqalgan noto‘g‘ri tushuncha – autizm bolaning tarbiyasiga bog‘liq degan fikr. Ilgari “sovuq onalar” nazariyasi mavjud bo‘lib, unga ko‘ra, ona bolasiga yetarlicha mehr ko‘rsatmasa, bolada autizm rivojlanadi deb o‘yangan. Lekin bu ilmiy jihatdan isbotlanmagan. Autizm bolaning tarbiyasi, yashash joyi yoki millatiga bog‘liq emas. Hozirgi kunda olimlar autizmning kelib chiqishi genetik mutatsiyalar bilan bog‘liqligini aniqlagan. Bir necha genlar bu jarayonda ishtirok etadi va natijada bosh miya neyronlarining rivojlanishi buziladi. Ya‘ni bola autistik

buzilish bilan tug'iladi. Bu holat, asosan, dunyoni idrok qilish, bilish jarayonlari va ijtimoiy xulq-atvorida namoyon bo'ladi. So'nggi yillarda autistik spektr buzilishiga chalingan bolalar soni ortib borayotgani kuzatilmoqda. Bu faqat tashxislash yaxshilangani bilan izohlanmaydi. Masalan, AQShdagi Kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazi ma'lumotlariga ko'ra, har 84 boladan bittasi autizm spektri buzilishiga chalingan. Shuningdek, o'g'il bolalarda autizm qiz bolalarga nisbatan 4-5 barobar ko'proq uchraydi. 20 yil oldin autizm 500 boladan bittasida uchragan bo'lsa, hozir bu ko'rsatkich ancha yuqori. Olimlar bu holatni "autizm pandemiyasi" deb ham atamoqda. Bu raqamlar autizm haqida to'g'ri tushunchaga ega bo'lish va uni erta aniqlash qanchalar muhim ekanini ko'rsatadi.

Autizmni davolashning iloji bormi? Farzandida autizm tashxisi qo'yilgan ota-onalar ko'pincha shunday savol berishadi: bu kasallikni butunlay davolash mumkinmi? Hozircha autizmni to'liq davolashning aniq usuli yo'q, ammo turli korreksiya metodlari yordamida bolaning hayot sifati sezilarli darajada yaxshilanishi va uning atrof-muhitga moslashuvchanligi oshirilishi mumkin. Bunda nafaqat shifokor, balki o'qituvchilar va ota-onalar ham faol ishtirok etishi, uzoq muddatli va tizimli yondashuv asosida ishlashi kerak. Bunday harakatlar orqali muhim natijalarga erishish mumkin.

Davolash usullari. Autizmli bolalar bilan ishlashda quyidagi usullar qo'llaniladi: Dori vositalari bilan davolash – simptomlarni yengillashtirish uchun ishlatiladi. Musiqaterapiya – bolada hissiy bog'lanish va kommunikatsiya ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Delfinoterapiya – delfinlar bilan muloqot qilish orqali bolaning ijtimoiylashuvini yaxshilash usuli. Floortime terapiya – bolaning rivojlanish bosqichlariga mos keladigan o'yin va muloqot usullari orqali autizm belgilarini yumshatish. Art-terapiya – rasm chizish va boshqa san'at shakllari orqali his-tuyg'ularni ifodalashga yordam beradi. Mikropolyarizatsiya, Tomatis terapiyasi, refleksoterapiya – neyropsixologik yondashuvlar. ABA terapiya (Applied Behavior Analysis) – xulq-atvorni boshqarish va yaxshilash uchun qo'llaniladigan keng tarqalgan metod. Autizm atamasining kelib chiqishi "Autizm" atamasi ilk bor shveysariyalik psixiatr Eygen Bleyler tomonidan qo'llanilgan. U bu atamani shizofreniya bilan og'rigan bemorlarning tashqi dunyodan o'zini chetga olish xususiyatini tavsiflash uchun ishlatgan. Bola psixiatriyasida "autizm" tushunchasi ikkita mashhur shifokor – Gans Asperger va Leo Kanner nomlari bilan bog'liq. Gans Asperger – 1938 yilda autizm belgilari haqida birinchi bo'lib yozgan avstriyalik pediatr. Keyinchalik yuqori funksional autizm (Asperger sindromi) aynan uning nomi bilan atalgan. Leo Kanner – 1943 yilda AQShda "Affective Contact Disorders" (Aloqadorlik buzilishlari) nomli ishida autizm simptomlarini aniq bayon qilgan bolalar psixiatridir. Kanner va Asperger tasvirlagan bolalar autizm spektr buzilishining asosiy mezonlarini belgilab bergan. Ularning tadqiqotlari natijasida autizm alohida psixiatriya bo'limi sifatida tan olingan. Bugungi kunda autizmni to'liq davolash imkoni bo'lmasa-da, turli terapiya usullari orqali autizmli bolalarning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash va ularning hayotini yaxshilash mumkin.

Autizm spektr buzilishi (ASB) – bu neyro-rivojlanish xususiyati bo'lib, uni to'liq davolashning imkoni yo'q, ammo turli terapevtik va pedagogik yondashuvlar orqali bolalarning hayot sifatini yaxshilash mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, autizmga chalingan bolalarda harakat va propriozeptiv buzilishlar keng tarqalgan bo'lib, bu ularning motorik rivojlanishiga ham ta'sir qiladi. Zamonaviy korreksiya usullari, jumladan, ABA terapiya, musiqaterapiya, delfinoterapiya va san'at terapiyasi, autistik bolalarning ijtimoiy va kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, mayda va umumiy motorikani rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlar ham ularning jismoniy faolligini oshirish va

kundalik hayotga moslashishiga yordam beradi. Shunday qilib, autizm kasallik emas, balki shaxsning o'ziga xos rivojlanish turi bo'lib, to'g'ri yondashuv va qo'llab-quvvatlash orqali autistik bolalar jamiyatga muvaffaqiyatli moslasha oladilar. Kelajakda bu sohadagi tadqiqotlarni davom ettirish, yangi rehabilitatsiya usullarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish autizmli shaxslarning yanada yaxshiroq hayot kechirishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Azizov, A. A. Autizm va Harakat Buzilishlari. Tibbiyot, 2021
2. Saidov, B. M. Propriozeptiv Buzilishlar Tahlili. Psixologiya jurnali, 2020
3. Xolmatov, E. R. Autizm sindromi va umumiy motorika. Ta'lim va taraqqiyot, 2022
4. Tursunov, O. R. Autizm sindromi va mayda motorika. Rivojlanish psixologiyasi, 2023
5. Jumayev, S. A. Mayda motorikaning buzilishi va rehabilitatsiya. O'zbekiston Tibbiy Jurnal, 2021